

Laporan Tugas Besar

Pengujian (*Testing*) Implementasi Perangkat

Hioto Sensor dan Aktuator Berbasis IoT (*Internet of Things*)

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung),

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi

Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi

Bandung)

itb.ac.id@gmail.com

Abstract-Setelah proses perakitan alat Hioto Sensor dan Aktuator, selanjutnya akan memasuki dimana alat akan dianalisis kembali untuk memastikan layak digunakan atau tidak yaitu proses pengujian atau Testinng. Testing Hioto adalah tahapan setelah perakitan Hioto Sensor dan Aktuator yaitu merupakan aktivitas pengujian yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi Hioto Sensor ataupun Aktuator yang sudah di program maupun dirakit agar mengetahui kemampuan dari program atau sistem serta memastikan apakah sudah memenuhi kebutuhan ataupun hasil yang diharapkan.

Index Term Microsoft Excel, MQTT Box, Internet of Things,

I. INTRODUCTION

Pada era perkembangan teknologi analog, pada umumnya perangkat listrik dikendalikan secara manual oleh pengguna. Seseorang harus menghidupkan dan mematikan sakelar secara langsung yang terhubung ke perangkat listrik tersebut. Terkadang, ada beberapa perangkat listrik yang dijumpai masih hidup ketika tidak digunakan, hal ini dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna untuk mematikan perangkat listrik tersebut. Jika jumlah perangkat listrik yang berada di dalam suatu rumah cukup banyak, maka akan sangat tidak efektif dan tidak nyaman untuk untuk pencahayaan ruangan. Manfaat pertama dan paling jelas dari sistem ini adalah perangkat dan peralatan "pintar" yang dapat dihubungkan ke jaringan area lokal maupun global, melalui Internet atau Wi-Fi.

B. Hioto Home Automation

Hioto Home Automation adalah

mematikan dan menghidupkan perangkat listrik tersebut secara manual, sehingga penggunaan energi listrik dari perangkat tersebut juga tidak akan efisien. Memasuki era revolusi industri 4.0 atau yang juga bisa kita kenal dengan istilah "cyber physical system" ini sendiri merupakan sebuah fenomena dimana terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Pada perkembangan teknologi di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Terobosan terobosan baru pun sudah bermunculan, salah - satunya adalah Internet of Things atau yang bisa di singkat dengan IoT. Sebenarnya IoT sendiri sudah di kembangkan sejak lama, tetapi belakangan ini kian populer. Intenet of Things merupakan sebuah konsep dimana suatu benda atau objek yang di tanamkan teknologi - teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk menghubungkan, mengendalikan, berkomunikasi, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet.

II. EXPLANATION OF THE HIOTO HOME AUTOMATION

Sebelum ke tahapan Testing. Saya akan memaparkan beberapa penjelasan tentang Hioto Home Automation antara lain sebagai berikut:

A. Home Automation

Dalam perkembangan teknologi banyak sekali, terobosan terobosan bermunculan salah tidak nge-blink saat disambungkan ke sumber tegangan

3) Esp8266 mikrokontroler Nodemcu tidak nge-blink saat disambungkan ke sumber tegangan

4) Baut pada terminal blok PCB kendur karena kurangnya tekanan sehingga kabel mudah lepas

5) Solderan pada kaki relay tipis atau timah

satunya yaitu Home Automation. Home Automation adalah langkah menuju apa yang disebut sebagai "Internet of Things," di mana semuanya memiliki alamat yang ditetapkan, dan dapat dipantau dan diakses dari jarak jauh. Home Automation dalam rotasi perkembangan rumah banyak sekali macamnya seperti penerangan rumah, kipas otomatis, pemanfaatan ruang perangkat home automation berbasis (Internet of Things) IoT yang pengimplementasiannya terdapat pada rumah-rumah yang tersambung dengan akses internet. Sistem ini juga dapat memudahkan kita dalam menyalakan lampu otomatis menggunakan aplikasi mobile ataupun manual dengan menggunakan perangkat seperti saklar. Kelebihan Hioto Home Automation yaitu dapat mengontrol perangkat dari jarak jauh diluar maupun didalam negri sehingga pengguna merasa keselamatan, keamanan dan kenyamanan akan terjamin.

C. Hioto Home Automation Sensor

Hioto Home Automation Sensor merupakan suatu perangkat kendali yang berfungsi untuk mengendalikan output lampu pada Aktuator yang dalam keadaan tersambung ke internet lalu dioperasikan menggunakan saklar, otak kendali Hioto Home Automation Sensor yaitu ESP8266 mikrokontroler Wemos D1 mini yang terdapat perintah pada mikrokontroler atau yang sudah di upload program.

D. Hioto Home Automation Aktuator

Hioto Home Automation Aktuator merupakan suatu perangkat output yang terhubung ke Hioto Home Automation Sensor sebagai kendali output lampu yang dalam keadaan tersambung ke internet, sistem kendali Aktuator yaitu ESP8266 mikrokontroler Nodemcu yang terdapat perintah pada mikrokontroler atau yang sudah di upload program.

III. ADDRESSING AND ANALYTIC PROBLEM

Berdasarkan permasalahan yang sudah diteliti, disini dapat saya evaluasi ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penyelesaian masalah dan membatasi letak masalah pada Testing Hioto Home Automation sebagai berikut:

- 1) Masalah koneksi server MQTT untuk mengirim sinyal ke Data Base
- 2) Esp8266 mikrokontroler Wemos D1 mini yang dipakai sedikit mengakibatkan saat tahapan *Testing* lampukan menyala tetapi redup

Dalam tahapan Testing pasti akan ada masalah atau Trouble yang akan terjadi. Namun, disini saya akan memberikan solusinya.

Solusi:

1. Pastikan kabel power AC sudah terpasang dengan baik agar tidak ada konsleting listrik yang menyebabkan bocornya arus listrik sehingga dapat membahayakan saat tahapan *Testing*
2. Cek sirkuit PCB apakah adaptor, relay, ataupun kabel pada terminal blok yang terpasang sudah benar
3. Cek tegangan apakah tersambung atau tidak ke sumber tegangan
4. Jika ada masalah pada Hioto seperti penjelasan diatas maka akan diarahkan ke bagian *Troubleshooting* untuk diperbaiki lalu kembali di Testing ulang.

IV. STAGES OF THE TESTING HIOTO

Setelah proses perakitan Hioto akan memasuki tahapan pengujian produk yaitu Testing yang dimana produk akan dipastikan harus sudah memenuhi kebutuhan ataupun hasil yang diharapkan. Ada 4 tahapan dalam melakukan Testing atau pengujian produk Hioto diantaranya, yaitu:

A. Tes fungsional Hioto Sensor menggunakan aplikasi MQTT Box

Pada tahap ini tes fungsional Sensor akan diuji lewat software MQTT Box yang nantinya akan mengirim ke database untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya perangkat dengan memonitoring output value pada subscriber.

Fig. 1. Pemasangan kabel power AC ke Box Hioto

Fig. 2. Hioto Sensor yang sudah tersambung ke sumber tegangan

Fig. 3. Hioto Sensor yang sudah tersambung ke sumber tegangan

Setelah Hioto Sensor sudah tersambung dengan sumber tegangan buka smartphone pilih menu WIFI pilih Mac Address dengan memasukan password (password). Lalu nanti akan muncul tampilan untuk mengkonfigurasi WIFI pada menu WI-FI Manager.

Fig. 4. Tampilan Mac Address WIFI Manager

Fig. 5. Tampilan konfigurasi WiFi Manager

Selanjutnya buka software MQTT Box untuk menguji dengan prosedur seperti ini:

Publisher:

- Pastikan MQTT Clients sudah terhubung dengan jaringan internet
- Masukan topic Sensor
- Salin GUID Sensor dari file Microsoft Excel Hioto Production ke payload
- Dibagian akhir GUID masukan Input Value. Contoh : (GUID caa9b7542093-4582-b15e-d8eb9ca2b997 Input Value #1 menyala, #0 mati)

- Ketika di Subscribe setelah itu di Publish maka akan muncul tampilan pada Subscriber Output Value. Contoh: (#1 menyala, #0 mati)

Subscriber:

- Hanya memasukan topic Sensor pada bagian Topic to Subscribe
- Pada saat sudah terkirim contohnya akan seperti ini. Contoh : (GUID caa9b754-2093-4582-b15ed8eb9ca2b997 Output Value #1 menyala, #0 mati)

Fig. 7. Tampilan MQTT Box Input value dan Output value

C. Tes Hioto Sensor Aktuator menggunakan aplikasi saklar dan lampu

- Pada Testing ini menggunakan tahap dengan menghubungkan Box Hioto Sensor dan Aktuator secara bersamaan menggunakan saklar dan lampu. Pada saat tahapan ini yang harus diperhatikan dalam proses Testing adalah Box Hioto Sensor dan Aktuator harus disambungkan keduanya secara bersamaan ke sumber tegangan lalu ubah topic Publisher Sensor lalu topic Subscriber Aktuator.

Fig. 6. Tampilan MQTT Box Input value dan Output value

B. Tes fungsional Hioto Aktuator menggunakan aplikasi MQTT Box

Sama halnya dengan tes fungsional Sensor, ditahap ini Hioto Aktuator juga akan diuji lewat software MQTT Box yang nantinya server MQTT

akan mengirim ke database untuk mengetahui berfungsi atau tidak nya perangkat dengan memonitoring output value pada subscriber.

Perbedaan dengan Hioto Sensor yaitu pada saat *Testing* hanya mengganti Topic to Publish dan Topic to Subscribe menjadi Aktuator dan GUID pada payload juga diubah menjadi GUID Aktuator. Ketika angka Output Value terkirim setela di Publish maka pengujian berhasil.

Fig. 8. Hioto Sensor dan Aktuator yang sudah tersambung dengan sumber tegangan

Ditahap ini Aktuator output lampu akan dikontrol oleh Sensor menggunakan saklar. Dalam kondisi menyala ataupun mati sinyal akan mengirim ke MQTT Box dengan keluaran nilai Output pada subscriber.

- Ubah topic Publisher Sensor lalu topic Subscriber Aktuator

- Kondisi pada saat saklar dalam keadaan OFF lampu belum menyala atau masih dalam kondisi OFF.

Fig. 9. Kondisi lampu mati

- Kondisi pada saat saklar sudah ditekan ON lampu menyala atau sudah dalam kondisi ON.

Fig. 10. Kondisi lampu menyala

Fig. 12. Logo Hioto Lite

Penjelasan:

Sebelum pengguna mengontrol menggunakan aplikasi mobile perlu adanya Register Device atau mendaftarkan nama perangkat dan nomor serial dengan cara scan QR diposisi samping box. Setelah melakukan Register Device maka kita sebagai pengguna dapat mengontrol langsung dengan button yang tersedia, lalu akan muncul tampilan list perangkat yang sudah didaftarkan. Pilih Control Menu pada bagian list untuk menyalakan dan mematikan perangkat.

D. Tes aplikasi mobile yang dikontrol menggunakan smartphone

Aplikasi mobile yang akan digunakan yaitu Hioto Lite. Hioto Lite merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan kontrol dan pemantauan alat Home Automation melalui mobile phone yang bisa diakses dimana saja terhubung dengan jaringan internet. Aplikasi ini difungsikan sebagai pengganti saklar manual, sehingga dapat mematikan atau menyalakan perangkat tanpa perlu menyentuh perangkat tersebut. Pengguna cukup membuka aplikasinya dan sudah bisa mengontrol alat Hioto.

Fig. 11. Tampilan MQTT Box

Fig. 13. Kondisi control menu menyala dan mati

V. VOLTAGE MEASUREMENT RESULT

Pada bab ini saya akan menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai standar prosedur atau ketentuan tegangan pada Hioto Home Automation. Ketika melakukan proses identifikasi kembali adanya pengukuran tegangan menggunakan AVO Meter untuk memastikan tegangan yang sesuai prosedur diantaranya ACV dan DCV tetapi jika ketentuan tegangan tidak sesuai maka akan diarahkan ke troubleshooting untuk diperbaiki. Berikut masalah yang sering terjadi pada permukaan PCB Hioto Home Automation adalah tembaga kabel yang tidak terlalu masuk, baut yang kendur karena kurangnya tekanan sehingga kabel lepas, relay pada Hioto kendur akibat penyolderan timah yang tipis sehingga lampu akan redup ketika sudah tersambung dengan sumber. Berikut hasil tegangan yang sesuai:

A. Hasil pengukuran Hioto Sensor

1)

2)

Fig. 14. Pengukuran pada power DC menggunakan AVO Meter dengan tegangan sebesar 4.86 DCV.

Fig. 15. Pengukuran pada Input D1 menggunakan AVO Meter dalam

kondisi lampu mati atau OFF dengan tegangan sebesar 09.4 DCV.

3)

Fig. 16. Pengukuran pada Input D1 menggunakan AVO Meter dalam kondisi lampu menyala atau ON dengan tegangan sebesar 4.87 DCV.

Fig. 17. Pengukuran pada power AC

menggunakan AVO Meter dengan tegangan sebesar 194.2 ACV.

2)

B. Hasil Pengukuran pada Hoto Aktuator

1)

Komponen yang digunakan pada Testing diantaranya yaitu:

Fig. 18. Pengukuran Load AC pada saat kondisi mati menunjukkan 20.55 ACV

3) VI.
COMPONENTS
saat tahapan

- 1) Box Hoto Sensor
- 2) Box Hoto Aktuator

- 3) AVO Meter
- 4) Obeng min (-)
- 5) Kabel power
- 6) Saklar

Fig. 19. Pengukuran Load AC pada saat kondisi menyala menunjukkan 191.1 ACV

7) Lampu

VI. ACKNOWLEDGEMENTS

(Pembagian tugas perakitan Hioto)

- 4) □ Hioto Assembly – Aldy K. A – Daffa H. F – Engkun E. – M. Fahmi Y. – Muhammad Haikal
- Uploading Program Hioto – Engkun Eristo (101901682)
 - Hioto Device Program – Muhammad Haikal (101901702)
 - Troubleshooting Fixing – Daffa Hammam F (101901682)
 - Hioto Device QR Code – M. Fahmi Yahya (101901696)
- Hioto Local Server – Aldy Kusuma Ardhana (101901672)

Fig. 20. Pengukuran pada power DC menggunakan AVO Meter dengan tegangan sebesar 04.85 DCV.

VI. CONCLUSIONS

Testing Hioto merupakan suatu kegiatan dimana menganalisis, dan

mengidentifikasi terhadap

entitas perangkat Hioto Home Automation untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada

dengan kondisi yang diinginkan dan mengevaluasi fitur-fitur dari perangkat untuk mencapai hasil yang dibutuhkan melalui tahapan pengujian fungsional

sehingga produk layak digunakan sebagai pengimplementasian ke rumah-rumah.

5)

VI. REFERENCE

[1] Ranjan Navin (2021),. IoT Home Automation|ConnectedPaper

Fig. 21. Pengukuran pada relay [2]ranyuliani65.blogspot.com Rani Yuliani (2020),. *Testing dan Implementasi* menggunakan AVO Meter dengan

tegangan sebesar 04.84 DCV.

[3] Hetzel (1983),. *Testing dosenpintar.com*

[4] Buku panduan Hioto (2022)